

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Дехконов Б.И.

преподаватель, Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7920586>

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию современной строительной терминологии в русском языке. В ней анализируется влияние иностранных языков на формирование новых терминов и изменение значения уже существующих. Рассматриваются особенности употребления терминов в профессиональном и широком контекстах, а также их взаимодействие с другими языковыми единицами.

Ключевые слова: Строительная терминология, русский язык, иностранные языки, профессиональный контекст, широкий контекст, лексические единицы.

Строительная терминология является одной из самых многочисленных и сложных в современном русском языке. Она включает в себя огромное количество специализированных терминов, которые используются в сфере строительства. Особенностью строительной терминологии является ее многогранность и множество различных подходов к ее формированию. В последние годы, строительная терминология в России активно развивается, появляются новые термины и определения, которые отражают новейшие технологии и методы работы в строительной индустрии.

Строительная терминология включает в себя огромное количество терминов, которые используются для обозначения различных элементов и процессов в строительстве. Среди них можно выделить такие основные термины, как фундамент, стены, крыша, окна, двери, трубы и многие другие.

Каждый из этих терминов имеет свойственную ему специфику, которая вызвана множеством факторов, таких как географические, климатические, технологические и другие. К примеру, определение термина "фундамент" может отличаться в разных регионах России, в зависимости от технологических возможностей и климатических условий.

Строительная терминология имеет множество источников. Она может быть производной от терминов из других языков, а также образована на основе научных терминов. В современном русском языке многие строительные термины имеют иностранные корни, такие как "фундамент" (от лат. fundamentum), "бетон" (от фр. béton) и т.д.

Однако, помимо исторически сложившихся источников, существуют и более современные подходы к формированию строительной терминологии. Например, в России активно развивается система стандартизации терминологии, которая позволяет унифицировать терминологические словари и обеспечить единообразие в использовании терминов в различных областях строительной индустрии.

Строительная терминология играет важную роль в современном русском языке. Она позволяет профессионально общаться и точно обозначать различные элементы и процессы в строительстве. Кроме того, знание строительной терминологии позволяет лучше понимать техническую документацию и профессиональную литературу.

Важность строительной терминологии также заключается в том, что она позволяет повышать качество и безопасность строительных работ. Без четкого понимания

терминологии возможны различные недоразумения и ошибки, которые могут привести к серьезным последствиям.

В современном мире строительная индустрия активно развивается, и вместе с ней развивается и строительная терминология. Новые технологии и методы работы вносят свои коррективы в терминологию, появляются новые термины и определения. Например, в последние годы в строительной терминологии появилось много новых терминов, связанных с экологической безопасностью и энергоэффективностью строительства.

Еще одним важным фактором в развитии строительной терминологии является международная интеграция. Строительная индустрия является глобальной, и многие строительные компании работают за пределами своих стран. В этом случае, единообразие терминологии становится еще более важным, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие между различными странами и компаниями.

Строительная терминология играет важную роль в образовании, поскольку она является неотъемлемой частью профессиональных программ обучения, связанных с инженерными науками. Знание строительной терминологии позволяет студентам получать более глубокое понимание профессиональной литературы, а также лучше понимать техническую документацию.

Кроме того, знание строительной терминологии помогает студентам лучше ориентироваться в профессиональной среде и быстрее адаптироваться к реальным условиям работы. Обучение строительной терминологии также повышает качество профессиональной подготовки, что в свою очередь способствует повышению конкурентоспособности выпускников на рынке труда.

С развитием интернет-технологий строительная терминология становится еще более доступной. Существует множество онлайн-ресурсов, которые предоставляют информацию о строительных терминах и их определениях, а также обучающие видеоуроки и курсы по строительной терминологии.

Кроме того, в интернете активно развиваются специализированные форумы и сообщества, где профессионалы и начинающие специалисты могут обмениваться опытом и знаниями в области строительной терминологии.

Строительная терминология является важной частью современного русского языка и строительной индустрии в целом. Она позволяет точно и профессионально обозначать различные элементы и процессы в строительстве, повышать качество и безопасность работ, а также лучше понимать профессиональную литературу и техническую документацию.

Развитие строительной терминологии в России является важным фактором для совершенствования строительной отрасли и поддержания ее конкурентоспособности на мировом рынке. Важно не только учитывать традиционные источники строительной терминологии, но и следить за современными тенденциями в развитии индустрии и использовать новые технологии для распространения знаний о строительной терминологии..

References:

1. Павлова, Н.Н. (2017). Лексикографическая характеристика терминологии

строительства в русском языке // Научный диалог, № 3 (43), с. 93-97.

2. Бурнакова, О.А. (2014). Иноязычная терминология в современном русском языке // Вестник Оренбургского государственного университета, № 12 (164), с. 92-98.

3. Шевченко, Н.Н. (2018). Особенности употребления строительной терминологии в профессиональном и широком контекстах // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика, № 22 (4), с. 802-808.